

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Камбарова Ойдин Собиржановна

доцент кафедры «Промышленный дизайн»
Ташкентский государственный технический
университет Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул. Университетская 2а E-mail: kambarova.oydin@mail.ru

Аннотация: в статье анализируются современные мировые тенденции выражаются в украшениях-трансформерах. Трансформер – это украшения, меняющие свой вид или функцию за счет вращения вокруг оси или отсоединения элементов.

Ключевые слова: изделия, украшения, изделия-трансформеры, механизм, материал, технология, конструкция.

Abstract: the article analyzes modern world trends expressed in transforming jewelry. A transformer is jewelry that changes its appearance or function by rotating around an axis or detaching elements.

Key words: products, jewelry, transforming products, mechanism, material, technology, design.

Трансформирование как способ предать изделию многофункциональность, вариативность, возможность самому стать ювелиром и в полной мере отразить чувство стиля и художественный вкус.

Современные ювелирные изделия-трансформеры имеют игровой момент, притягивающий внимание потребителя. Для потребителя ювелирного изделия становится интересен процесс игры, в которую вовлекает ювелирное изделие - сама возможность видоизменять, комбинировать, властвовать над вещью.

Сама цель современного ювелирного изделия-трансформера – это во влечь обладателя в свою игру. Поэтому на рынке появляются все новые и новые виды ювелирных изделий-трансформеров, каждый производитель

ювелирной продукции стремится удивить либо широким спектром возможностей ювелирного изделия, либо необычностью механизма.

С распространением информационных технологий ювелирные изделия-трансформеры включили новые, ранее не относящиеся к ювелирным украшениям, функции: запоминающие устройства, наушники к телефонам.

Основной вопрос при создании и производстве украшений-трансформеров это технологичность. Конструктивные элементы, выбор трансформирующего механизма, выбор материалов и технологий изготовления – от этих параметров может зависеть основной дизайн украшения. Например, в колье со съемной брошью композиция броши должна быть одновременно и целым, и частью композиции колье. В ювелирных изделиях с поворачивающимися элементами необходимо создать не одну композицию, а две или больше. Для ювелирных изделий-трансформеров особенно сложен вопрос функциональности. Основной положительный момент трансформеров - несколько изделий в одном, но в процессе эксплуатации раскрываются недостатки: хрупкие механизмы трансформации, поломки и потери декоративных деталей, подвесок, конструктивных элементов. Поэтому при проектировании изделия нужно четко понимать на какое количество трансформаций должна быть рассчитана конструкция трансформера. Для повседневного варианта вполне подойдут конструкции без сложных соединений.

На основе изучения аналогов выделены главные методы разработки украшения-трансформера:

- определение вида изделия;
- определение задачи трансформации;
- определение принципа трансформации;
- поиск технологического решения;

– с учетом проведенного анализа создание проекта эстетической составляющей изделия.

1. Определить основной вид ювелирного изделия: кольцо, подвеска, брошь, серьги или колье. Наиболее активно разрабатывались кольца-трансформеры, менее разнообразны серьги-трансформеры, хотя и кольцо и серьги - это наиболее востребованные ювелирные изделия.

2. Определить задачи трансформации. Необходимо решить: разрабатываемое ювелирное изделие-трансформер должно изменяться по внешнему виду или должно изменять свою функцию.

3. Определить принцип трансформации. Необходимо решить основную идею видоизменения ювелирного изделия: соединение-отсоединение, вращение или сдвиг.

4. Найти необходимое техническое решение - это наиболее сложный, творческий процесс. Необходимо четко знать возможности производства и имеющиеся технологии, а также полный перечень оборудования, найти баланс между технологической и конструктивной частью изделия и дизайном.

Рассмотрим вариант создания украшения-трансформера (рис. 1). Исходя из методов разработки украшения-трансформера, для проектирования выбрано кольцо: по задаче трансформации кольцо должно изменяться по внешнему виду, с использованием вращательного принципа трансформации. Технологическое решение найдено за счет шарнирного соединения. Для композиционного решения была выбрана простая форма цилиндра, она наиболее грамотно сочетается с принципом вращательной трансформации. Конструкция кольца зеркально симметрична. Особую легкость украшению придают камни, закрепленные в касты и расположенные по форме цилиндра. Такой прием позволяет добиться легкости и игры камней. Подсветка камня происходит не только снаружи,

но и с внутренней стороны кольца. Движение двух частей происходит за счет шарниров, которые расположены по всей высоте цилиндра. Для соединения и закрытия кольца использована система замка медальона. Дополнительное соединение происходит за счет верхнего элемента, который после трансформации становится подвеской. Двойная асимметричная шинка позволяет носить кольцо как на одном, так и на двух пальцах.

Рис. 1. Проект кольца-трансформера «Хурдэ»

Вдохновением для создания данного кольца послужил буддийский ручной молитвенный барабан хурдэ (рис. 2.). Считается, что его вращение обладает мощным энергетическим действием, очищается не только карма того, кто в данный момент это колесо крутит, но и всех, о ком он в этот момент думает. Так как изделие трансформер отвечает всем современным мировым веяньям, было принято решение соединить в изделии восточные и западные философии и ценности. Что в свою очередь подчеркивает элемент трансформации.

При раскрытии цилиндра, во внутренней части находятся надписи Fides – вера, Spes – надежда, а соединяет две части кольца подвеска с надписью Amor–любовь. Три важнейшие для многих народов добродетели.

Изделие является светским, в декорировании не использованы символы какой либо веры. Кольцо спроектировано из серебра с последующим золочением. Для цветового решения были выбраны фианиты бриллиантовой огранки и огранки багет, а также холодная прозрачная эмаль. Все поверхности с эмалью расположены горизонтально, что позволяет получить яркий блик. Общее цветовое решение мягкое, без резких контрастов. Все основные цвета хорошо сочетаются с цветом металла. Классическое сочетание золотой основы с черными камнями, которые подчеркивают основания цилиндра. Переключка синего и зеленого создает таинственность и гармонию. Синий цвет олицетворяет духовность, а зеленый – материальность. Камни бледно сиреневого цвета выбраны для контраста. Сиреневый – цвет мудрости, твердости характера, магической силы, высоких моральных и духовных качеств.

Рис. 2. Буддийский ручной молитвенный барабан

Таким образом, получилось современное украшение, отвечающее мировым тенденциям ювелирной моды. Определены технологические и конструкционные требования к дизайну ювелирных изделий с трансформацией. На практике применен метод разработки украшения-трансформера.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

1. Н. А. Заева, А. Г. Безденежных. Проектирование современных ювелирных изделий. Учебное пособие. К.: КГУ, 2017. – 92 с.
2. Михайлов С., Кулеева Л Основы дизайна-М: Союз дизайнеров, 2002-125 с.
3. Безденежных А. Г. Ювелирный гарнитур как продукт синтеза ювелирной техники и 3D-проектирования / А. Г. Безденежных, Н. А. Заева, С. И. Каргина // Изв.естия вузов. Технология легкой пром-сти. – 2015. – Т. 29. – № 3. – С. 123–127.
4. Безденежных А. Г. Эстетика ювелирной формы осознанное и бессознательное / А. Г. Безденежных, Н. А. Заева, Е. И. Громова // Изв. вузов. Технология легкой промышленности. – 2016. – № 2. – С. 73–77.
5. Заева Н. А., Безденежных А. Г., Макарова М. С. Методология формирования объемно-пространственных композиций при проектировании ювелирного гарнитура студентами творческих направлений / Н. А. Заева, А. Г. Безденежных, М. С. Макарова // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та технологии и дизайна. Сер. 3. Экономические, гуманитарные и общественные науки. – 2016. – № 2.– С. 72–75.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Дмитриева И. В. Бионические закономерности в строительной технике //Эпоха науки. – 2021. – Т. 28. – С. 0-144.
2. Дмитриева Ирина Валентиновна Роль цветовых гармоний в архитектурном декоре Центральной Азии // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-tsvetovyh-garmoniy-v-arhitekturnom-dekore-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 26.12.2024).
3. Дмитриева Ирина Валентиновна МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ К ТВОРЧЕСКОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО КОМПОЗИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН» // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-aspekty-podgotovki-abiturientov-k-tvorcheskomu-ekzameni-po-kompozitsii-po-napravleniyu-promyshlennyu-dizayn>
(дата обращения: 26.12.2024).

4. Дмитриева Ирина Валентиновна, Зияева Мухлиса Бехзод Кизи Виды спортивно-игровых комплексов и их назначение // Наука, образование и культура. 2020. №5 (49). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-sportivno-igrovyyh-kompleksov-i-ih-naznachenie> (дата обращения: 26.12.2024).
5. Дмитриева, Ирина Валентиновна. "БИОНИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: КАК БИОМИМИКРИЯ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРУЕТ ДИЗАЙН СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ." JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH 6.4 (2023): 234-239.